

A CONTRIBUIÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA PARA A CRIANÇA DO ENSINO FUNDAMENTAL

JOICILÉIA BATISTA ALVES¹
DOI: 10.5281/zenodo.15278452

RESUMO

Este trabalho partiu da temática sobre a contribuição da Educação Física para a criança do Ensino Fundamental, tendo como objetivo principal discutir a problemática do Sedentarismo na infância e os problemas causados pela falta de atividades físicas. Partindo do pressuposto de que o sedentarismo é uma doença que vem avançando muito nos últimos anos devido ao tempo utilizado para se dedicar ao uso das ferramentas tecnológicas, trouxemos o seguinte questionamento: De que forma as atividades físicas escolares podem beneficiar o desenvolvimento das crianças do Ensino Fundamental? Assim, esse artigo fundamenta-se na pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo, baseando-se na leitura e reflexão de livros e artigos relacionados ao tema. Dessa forma, conclui-se que as brincadeiras e as atividades físicas no Ensino Fundamental pode ser uma alternativa para a resolução de vários conflitos existentes na vida social da criança e adolescente e, resgatando tais brincadeiras, as crianças poderão interagir, conviver com o outro e desenvolver trabalhos em equipe, respeitando as diferenças e limitações do próximo.

Palavras-Chave: Atividades Físicas. Sedentarismo. Crianças. Tecnologia. Obesidade.

¹ Graduação em Licenciatura Plena em Educação Física pela UMC - Universidade Mogi das Cruzes; Graduação em Pedagogia pela FALC – Faculdade de Carapicuíba; Especialista em Arte da Educação pela HSM – Escola Superior de Administração; Especialista em Educação Musical pela HSM – Escola Superior de Administração; Professora de Educação Física na Rede Municipal de Ensino de São Paulo e na Rede Privada de São Paulo.
joicileia74@hotmail.com

INTRODUÇÃO

A modernidade beneficiou muito a humanidade, as crianças e adolescentes também ganharam e perderam com essas modificações. As crianças e adolescentes eram sujeitos mais ativos, devido a várias atividades que tinham que desempenhar exigindo algum tipo de esforço. Hoje, no entanto, os indivíduos apresentam certo grau de inércia, se tornaram sujeitos, muitas vezes, acomodados e sedentários.

A redução das práticas físicas e a diminuição de lazer juntamente com o uso contínuo de alguma ferramenta tecnológica, além dos péssimos costumes alimentares, interferem diretamente na qualidade de vida das crianças e adolescentes. O uso excessivo das ferramentas tecnológicas modificam os hábitos das pessoas acarretando em índices altíssimos de doenças e de obesidade.

O aporte da Educação Física com a instituição escolar é essencial no processo da educação baseada no incentivo a saúde, pois possibilita a sensibilização e a motivação dos alunos sobre a relevância da prática de atividade física regular como principal modo de

prevenção de doenças, proporcionando assim um maior equilíbrio corporal.

Dessa forma, este artigo parte da ideia de que pais e professores estão preocupados com a obesidade infantil dentre outros problemas de saúde relacionados ao Sedentarismo. Com isso, o objetivo desse artigo será discutir a problemática do Sedentarismo na infância e os problemas causados pela falta de atividades físicas.

A obesidade infantil é um problema que preocupa pais e professores na atualidade, uma vez que a revolução tecnológica fez com que as crianças ficassem por muitas horas ociosas a frente de computadores, televisores, celulares, aparelhos de videogame, dentre outras ferramentas tecnológicas e que tais tecnologias trouxeram juntamente com a evolução, doenças causadas pelo sedentarismo infantil. Sendo assim surge o seguinte questionamento: De que forma as atividades físicas escolares podem beneficiar a saúde das crianças do Ensino Fundamental?

Sendo assim, a metodologia utilizada foi a bibliográfica, fundamentada na reflexão da leitura de livros, artigos, revistas e sites, bem como pesquisa de

grandes autores referente a este tema de forma qualitativa.

AS CAUSAS DA OBESIDADE INFANTIL

Os motivos que contribuem para a obesidade infantil são muitos, dentre eles estão os fatores genéticos, a má alimentação, o sedentarismo, ou ainda uma série de combinações desses fatores. A falta de atividades físicas no dia a dia pode ser muito desfavorável para a saúde da criança.

Com isso, é essencial que as crianças tenham hábitos saudáveis diariamente, incluindo as atividades com brincadeiras tradicionais e as práticas de atividades na Educação Física escolar. Outro fator que também contribui para a obesidade infantil é o uso excessivo das ferramentas tecnológicas por parte das crianças, isso faz com que elas fiquem por longo tempo inativas e deixem de se movimentar.

Diante desse contexto, Machado (2011) afirma que:

A falta de atividade física na vida das crianças demonstra que a tecnologia tem tomado espaço no mundo das crianças e diminuindo cada vez mais a atividade lúdica

na idade da infância. As crianças estão cada vez mais inativas por manter hábitos como assistir televisão, jogar videogame, usar computador (MACHADO, 211, p.13).

Com isso, Hanaver (2005) também salienta sobre a questão do sedentarismo, segundo o autor: “As pessoas estão deixando de sair de casa para se divertir com amigos e ficam em frente ao computador teclando com outras pessoas”.

Diante desse cenário, Guedes (1999, p.32) também corrobora com o fato de que as tecnologias prejudicam a saúde da criança, afirmando que:

Infelizmente, o motivo da falta de atividade física nos dias de hoje, onde é necessária a prática de movimentos, é compensada pelos avanços tecnológicos. A sociedade de hoje adquire hábitos cada vez mais sedentários. As crianças e adolescentes estão substituindo o lúdico (que necessitam de esforço físico) pelas novidades eletrônicas (GUEDES, 1999, p.32).

Dessa forma, é perceptível que os autores concordam com a questão do sedentarismo, no entanto, com o avanço da tecnologia, outras doenças também chegaram junto com esse avanço. Segundo Matosso (2010):

Em meados do século XXI, a tecnologia está cada vez mais inovada, sendo assim, as pessoas adquirem novas doenças e problemas psicológicos com maior frequência. A tecnologia com os processos de controle próprio, faz com que as pessoas assumam uma vida sedentária, já que, a comodidade, rapidez e flexibilidade no uso das tecnologias não exige que as pessoas se esforcem tanto para buscar fontes de informações e outras formas de lazer, trabalho e estudo (MATOSSO, 2010, p.31).

Correa et al., (2015) enfatiza que:

Para a nova geração, inserida no mundo digital, estão surgindo novos riscos à saúde decorrentes do uso indevido das tecnologias. O excesso de tempo em frente ao computador, por exemplo, causa insuficiência nas horas de sono e predispõe as crianças aos hábitos sedentários, além de causar a queda do rendimento escolar, entre outros (CORREA et al., 2015).

As autoras salientam que "crianças que não desenvolvem relações com outras pessoas podem tornar-se pessoas inseguras e atormentadas, despreparadas para enfrentar pressões, provocações e várias situações adversas". (CORREA et al., 2015).

Diante disso, pode acarretar problemas sociais, passando por

depressão, ansiedade e baixa autoestima, portanto, como já mencionado, é de extrema necessidade que pais e professores passem a monitorar o frequente uso desses equipamentos, além de orientá-los a usar de forma moderada e adequada a fim de beneficiar-se dessas ferramentas e evitar problemas futuros.

AS BRINCADEIRAS COMO ATIVIDADES FÍSICAS

O brincar deve fazer parte do dia a dia da criança. As crianças da década de 1990 tinham muito contato com brincadeiras de rua, como futebol, queimadas, piques, pipas, a criança praticava atividades o tempo todo através das brincadeiras. Entretanto, atualmente, o cenário é outro, as crianças são criadas em apartamentos, se divertem com jogos virtuais e acabam praticando poucas atividades que exijam movimentos.

As brincadeiras que exigem movimentos, exercícios, ajudam no aspecto cognitivo, psicológico, emocional, orgânico e motor da criança. Através de atividades físicas a criança adquire motricidade e isso é importante, pois, quando a criança pratica atividades físicas desde bem cedo, adquire

conceitos sobre a relevância dessas atividades por toda a vida, diminuindo problemas a partir da adolescência. É preciso que sejam praticadas como hábitos diários as atividades físicas e as brincadeiras que exijam da criança algum esforço físico.

Hoje em dia as crianças praticam muitas atividades como música, pintura, desenho, inglês, dentre outras, são atividades muito importantes para o desenvolvimento intelectual e cognitivo, no entanto, ela precisa brincar porque é muito importante para o desenvolvimento físico e beneficia a saúde. Assim, Stein (1999) determina que:

Inúmeros benefícios já foram comprovados com relação à atividade física quando praticada desde a infância. Dentre esses ganhos tem-se a diminuição de sintomas depressivos e ansiedade, um efeito de proteção contra as doenças crônico-degenerativas, especialmente as de origem cardiovascular (STEIN, 1999, p. 147).

Lazzoli et al., (1998, p.107) diz que, do ponto de vista da saúde pública e da medicina preventiva, incentivar a prática da atividade física na infância e na adolescência pode estabelecer uma boa qualidade de vida, reduzindo a prevalência do sedentarismo e

contribuindo com uma melhor qualidade de vida no futuro.

Contudo, o resgate de brincadeiras consideradas clássicas na infância e na adolescência, como as cantigas de roda, pular corda, cabo de guerra, vareta e outras, agem como práticas de atividades físicas e ainda estimulam a interação com os colegas através da comunicação, promove o senso de espaço, o movimento e a percepção, interligadas as potencialidades das crianças, além do estímulo às atividades sensoriais também devem ser incluídas nas aulas de Educação Física.

Conclui-se, portanto, que as brincadeiras realizadas na escola, em casa ou em comunidade, sejam elas individuais, como andar de bicicleta, brincar na areia, andar de patins ou skate, ou ainda em grupos, como jogar bola, pega-pega, esconde-esconde, queima, dentre outras brincadeiras com movimentos são fundamentais para a criança ter uma vida mais saudável, podendo assim diminuir o sedentarismo infantil.

OS BENEFÍCIOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

A Educação Física está relacionada aos conhecimentos sobre exercícios físicos, dessa forma, ela cultiva o esporte e seus benefícios para a vida. Tem função determinante na prevenção e conservação do desenvolvimento da saúde do corpo e da alma.

Nesse parâmetro, observa-se que a atividade física propicia vários benefícios, além dos físicos, proporciona benefícios psicológicos e também sociais. Dessa maneira, além de benefícios direcionados à saúde física, através dessas atividades físicas praticadas pelas crianças elevam a socialização, considerando também que para algumas práticas as crianças precisam interagir com outras crianças alheias ao seu convívio diário, bem como a figura do professor, que também pode ser considerado uma pessoa que não faz parte do seu convívio diário.

De acordo com Silva et al., (2011) a finalidade da Educação Física é elevar o desenvolvimento psicomotor das crianças, bem como ajudá-las a adquirir uma conscientização em seu cotidiano de que a prática de atividades físicas essencialmente importante e faz parte do âmbito escolar, de forma que o ambiente

educacional é o lugar mais efetivo e eficiente para realizar tal prática

Nesse parâmetro, Pizarro (2011) define:

A atividade física é essencial para a manutenção e melhoria da saúde e na prevenção de enfermidades, para todas as pessoas em qualquer idade. A atividade física contribui para a longevidade e melhora sua qualidade de vida, através dos benefícios fisiológicos, psicológicos e sociais. (PIZARRO, 2011).

Oliveira (2010) ressalta que a Educação Física superou sua importância no âmbito educacional desde a promulgação da lei ordinária que passou a considerar a Educação Física como parte integrante da proposta pedagógica escolar e, assim passou a fazer parte do componente curricular da educação, de acordo com as faixas etárias e as condições socioeconômicas ajustadas a cada comunidade escolar.

Rodrigues (2013) por sua vez, conclui que a Educação Física no contexto escolar passou a ser indispensável para o currículo da escola, visto que sua indiscutível contribuição no fortalecimento do ensino melhora a saúde física e mental das crianças, proporciona o desenvolvimento de

capacidades úteis á vida, além de criar hábitos culturais e higiênicos na vida de todos.

Dessa forma, é necessário constar que muitas crianças têm seu primeiro contato com as atividades físicas planejadas dentro da escola, excetuando aquelas adquiridas através de brincadeiras no âmbito familiar e comunitário, ou seja, é a escola que promove o desenvolvimento e aprimoramento das competências cognitivas, motoras e auditivas, e essas habilidades planejadas promovem o envolvimento, a compreensão e aquisição de habilidades no contexto escolar, bem como nos demais ambientes em que venha a frequentar e fazer parte.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi possível constatar que o objetivo principal aqui foi confirmado, uma vez que os autores estudados nesse trabalho concordam com o fato que o uso em excesso das tecnologias da informação pode acarretar em grandes problemas à saúde da criança.

Uma prova disso foi quando nos propomos a refletir sobre as doenças causadas nas crianças pelo uso

excessivo das tecnologias, ao que pudemos perceber que, além de afetar o desenvolvimento físico e intelectual da criança o uso em excesso das tecnologias também pode acarretar problemas sociais, passando por depressão, ansiedade e baixa autoestima e, principalmente obesidade.

Por isso, torna-se importante que as crianças corram, e pratiquem movimentos das formas mais variadas possíveis, como brincar, correr, etc., visto que é de extrema importância para a formação integral da criança de forma saudável, e para que possa evitar dificuldades de aprendizagens no futuro. Acreditamos que a escola e os pais devam dialogar com as crianças e orientá-las quanto ao tipo de jogos e relações que estão tendo com o uso das tecnologias, seja o celular, computador, videogame, etc.

Para tanto, é imprescindível que os pais estimulem essas atividades acompanhando sempre seus filhos, tornando essas atividades ou brincadeiras como formas de atividades físicas e instantes de prazer.

Foi possível concluir que as brincadeiras e as atividades físicas no Ensino Fundamental pode ser uma alternativa para a resolução de vários

conflitos existentes na vida social da criança e adolescente e, resgatando tais brincadeiras, as crianças poderão interagir, conviver com o outro e desenvolver trabalhos em equipe, respeitando as diferenças e limitações do próximo.

Portanto, pode-se constatar um reconhecimento sobre a relevância das atividades físicas na vida da criança do Ensino Fundamental, evidenciou-se a necessidade de inclusão de brincadeiras na escolarização, em especial nas aulas de Educação Física, uma vez que, por meio dessas brincadeiras amplia as capacidades da criança em lidar com o outro e a se movimentar de forma a praticar mais atividades físicas melhorando assim a problemática da obesidade infantil.

Finalizando, espera-se que outros trabalhos possam ampliar a análise apresentada na presente pesquisa, que esta não é definitiva, no entanto buscou provocar uma breve reflexão sobre o tema apresentado e motivar novos pesquisadores a continuar o debate no que se refere a contribuição da Educação Física para a criança do Ensino Fundamental.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CORREA, Aline Medianeira Gomes et al. **Percepção de pais acerca do impacto de tecnologias no viver saudável dos seus filhos**. Cogitare Enferm. 2015 Out/dez; 20(4): 805-812.

GUEDES, D. P. **Educação para a saúde mediante programas de Educação Física escolar**. São Paulo: Motriz, v. 5, n. 1, jun, 1999.

HANAVER, F. J.D. **Impacto da Informática nas relações humanas**. 2005.

LAZZOLI, J.K. et al. Posição oficial da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte: atividade física e saúde na infância e adolescência. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, Niterói, Vol 04, n. 4, p. 107-109, jul/ago. 1998. Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-86921998000400002&script=sci_arttext >. Acesso em 12 mar. 2019.

MATOSSO, R. **Tecnologia X Sedentarismo**. Salada textual, 2010.

OLIVEIRA, N.R.C. de. Educação Física na Educação Infantil: uma questão para debate. **Anais II Pré-Combrace**, 2011.

PIZARRO, Miryan Santos. Las Ventajas De La Educación Física En Educación Primaria. Badajoz, España: PaidereX: **Revista Extremeña sobre Formación y Educación**. 2011. Disponível em: Acesso em 06 de Abril de 2019.

RODRIGUES, Ingrid Vieira; A Importância da prática da Educação Física no Ensino Fundamental I. **Portal Educação**. 2013. Disponível em: < <http://www.portaleducacao.com.br/educacao/artigos/47188/a-importancia-da-praticada-educacao-fisica-no-ensino-fundamental-i>> Acesso em 13 de Abril 2019.

SILVA, Viviane Sabido; GARCIA, Flávia Mendonça; COICEIRO, Geovana Alves; CASTRO; Rosana Vieira da Rocha de; CANDÊA, Luciano Gonçalves. A importância da Educação Física Escolar no desenvolvimento motor de crianças nos anos iniciais do ensino fundamental.. **EFDeportes**: Buenos Aires, (16) 156, 2011. Disponível em < <http://www.efdeportes.com/efd156/a-educacao-fisica-escolar-do-ensino-fundamental.htm>> Acesso em 13 de março de 2019.

STEIN, R. Atividade física e saúde pública. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, Niterói, Vol 5, n. 4, p.147-149, agosto de 1999. Disponível em < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-86921999000400006&lng=pt&nrm=iso> Acesso em 13 Abril 2019.